

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJINING MA'NAVIY ASOSLARI

*Norquvat Yangiboyev*¹

¹ Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishining ma'naviy asoslarini va ularning ahamiyatini ko'rib chiqilgan. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishning asosiy sabablari, uning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri, shuningdek, shaxs va jamiyat bilan bog'liqlik, din va madaniyatning o'rni, ijtimoiy va siyosiy tashkilotlarning roli kabi ko'plab muhim muammolar qamrab olingan.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati, fuqarolik, shaxs va jamiyat, ma'naviy rivojlanish, madaniyat va din.

Kirish. O'zbekistonda davlat qurilishi va fuqarolik jamiyatini erkinlashtirish, kuchli davlatdan kuchli jamiyatga o'tish vazifalarini amalga oshirishda har bir yoshning jamiyatda o'z o'rni bo'lishini bilish, eng muhimi, o'zning jamiyatning ajralmas qismi deb tushunishi ulkan ahamiyat kasb etadi. Bu o'z ma'sulligini anglashga erishishda mavjud demokratik institutlar, o'z-o'zini boshqarish organlari, partiyalar, nodavlat va jamoat tashkilotlari muhim o'rin tutadi. Chunki, jamiyatda yashayotgan har bir yoshning ijtimoiy - siyosiy faoliyati mavjud siyosiy institutlar, partiyalar yoki nodavlat va jamoat tashkilotlari orqali amalga oshiriladigan demokratik siyosiy jarayonlarda aks etadi.

Fuqarolik jamiyati davlatga turli shakllarda qarama-qarshi turuvchi, alohida ijtimoiy makondan iborat emas. Aksincha, fuqarolik jamiyati va davlat bir-biri bilan qator strukturaviy aloqalar bilan bog'langan bo'lib, davlat ijtimoiy hayotda boshqaruvchi-vositachilik funksiyasini bajarar ekan, u fuqarolik qadriyatlari va institutlari bilan kesishmasdan iloji yo'q, chunki ular gorizontel sistemasi orqali barcha ijtimoiy munosabatlarni qamrab oladi. [1] Bundan tashqari qator ijtimoiy elementlar va institutlar marginal holatni egallaydi, qisman davlat strukturalari bilan, qisman esa - fuqarolik jamiyati bilan kesishadi.

Mazkur muammolarni chuqur o'rganish orqali fuqarolik jamiyati institutlarini jamiyat taraqqiyotidagi o'rni qanday bo'lishi, ularning g'oyaviy va mafkuraviy ishlari nimalardan iborat bo'lishi, hokimiyat uchun kurashda, ba'zi mezonlarni yanada isloh etish, qonun chiqarish faoliyatidagi dasturlarini Prezidentimiz qo'yayotgan bugungi talablar darajasiga yetkazish uchun nimalarga e'tibor berish kerak degan savollarga javob topishi darkor. Bu esa, fuqarolik jamiyati institutlarini yanada ilmiy-nazariy, hamda amaliy jihatdan o'rganib, bugungi va ertangi hayotimizga mos dasturlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Natijalar. “Davlat - jamiyatning ko'zgusi, jamiyat qanday bo'lsa, davlat ham shunday bo'ladi. Davlat jamiyatning ma'lum taraqqiyot cho'qqilariga erishishiga yoki uning zaiflashishiga, nochor ahvolga tushib qolishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni davlat jamiyatning bir qismi va u bilan har tomonlama bog'liq uyushma. Ular o'rtasidagi munosabatlar qanchalik rivojlangan va mukammal bo'lsa, bu davlatga ham, jamiyatga ham o'zaro manfaat va barqarorlik keltiradi. Shu yo'l bilan kuchli jamiyat quriladi. Mahalliy hokimiyat organlari hamda mahallalar bajaradigan vazifalar bir-biriga yaqinlashib, uyg'unlashib boradi”. [2]

Jamoatchilik g'oyalari, jamoa manfaatlarining birligi, ko'pchilik fikrining ustunligiga asoslanish - jamiyatimizning muhim xususiyatidir. Shu bois jamiyatni demokratiyalash tizimida, uning asosiy qoidalarini, eng avvalo ijtimoiy adolatni ro'yobga chiqarishda fuqarolik jamiyatining roli g'oyat kattadir. Shu bois o'ta muhim ijtimoiy muommalarni hal etishda fuqarolik jamiyati institutlari rolini bundan buyon ham butun choralar bilan oshirish, ularni zarur moddiy vositalar bilan ishonchli darajada mustahkamlash lozim.

Shundan kelib chiqib fuqarolik jamiyatini nazariy-ilmiy, amaliy jihatlarni yanada mukammal o'rganib chiqishni taqozo etadi.

Fuqarolik, adolatli jamiyat tushunchalari yaxlit, bir butun tushunchalardir. Inson huquqi davlat huquqidan ustuvorligi tamoyili biz uchun asosiy omilga aylanishi lozim. Demak, adolatli jamiyatda inson - shu jamiyat fuqarosining huquqi, sha'ni, qadr- qimmat qadrlanadi, qonun-qoidalar vositasida qattiq himoya qilinadi. [3] Bu tabiiyki, o'z-o'zidan yoki darrov paydo bo'lmaydi. Bu avvalo “Xalqning qarorlar qabul qilish jarayonliridan qanchalik xabardorligi, hukumat qarorlari xalq tomonidan qanchalik nazorat qilinishi, oddiy fuqarolarning davlatni boshqarishda qanchalik ishtirok etishiga bog'liq. Fuqarolik jamiyatni shu jamiyat fuqarolarining o'zlari shakllantiradilar”³. Bu avvalo, ularning huquqiy bilimi, tarbiyasi, madaniyati va ongi qay darajada ekanligi bilan belgilanadi.

Shu o'rinda fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat to'g'risidagi g'oyalar tarixiga to'xtash maqsadga muvofiqdir.

Fuqarolar jamiyati to'g'risidagi siyosiy g'oyalar ilk bor eramizdan oldingi VII asrlarda siyosiy voqeylik maqsadini himmat va johillik kabi qarama-qarshi kuchlarning kurashi orqali hal etgan Zardo'shtiylikdir.

Himmat johillikka qarshi faol kurashishini inson hayotining mazmun tarzida siyosiy omilga aylantirildi. O'sha zamonlardayoq jamiyatga bir oila tarzida qarash, kattalarga quloq solish, ijtimoiy munosabatlarning boshqaruvchi siyosiy omil - axdoq qoidalari negizida hal etish ma'naviy qadriyat hisoblanar edi.

“Fuqarolar jamiyati” degan iborani ishlatgan zot Tomas Gobbs (1588-1679) bo'ldi. Jon Lokk (1632-1704) esa fuqarolar jamiyatining davlatdan imtiyozli ekanligini ta'kidlagan. Lui de Monteskye (1689-1755) fuqarolik jamiyati zo'rlik va hukmronlikdan qutilish garovi ekanligini ochdi. Emmanuel Kant (1724-1804) fuqarolar jamiyatida har bir kishining erkinligi boshqalar erkinligiga monand kelishi bilan ifodalanishini uqtirib, quyidagi prinsiplarni ilgari suradi: 1) inson sifatida jamiyat a'zolari erkinligi; 2) fuqaro sifatida ularni tengligi; 3) fuqaro sifatida har bir jamiyat a'zolarining mustaqilligi. Gegel (1770-

1831) birinchi bo'lib, fuqarolar jamiyatiga mustaqil mavjudot tarzida qaraydi va uni davlat ichida emas, davlat qatorida talqin etadi.

Bizning siyosiy qadriyatlarimiz o'z g'ilofiga o'ralib qolgani yo'q. Unga qadimgi Xitoy mutafakkiri Konfutsiy fuqarolik dunyosining qadriyatlari, yunon donishmandlaridan Aflotunning ideal davlat, Arastuning insonni siyosiy mavjudot sifatida qadrlashi ham kirib keldi. "Anal haq" - "Men xudo" degan tug'yonkor g'oyasi uchun Suqrot o'limini topgan Mansur Xalloy o'z davrida fuqarolik jamiyatining ma'naviy- siyosiy cho'qqisi sifatida tarixga kirdi. Islom madaniyatining asoschilari va peshvolari Ahmad Yassaviy, At-Termiziy, Imom Buxoriy va ularning minglab izdoshlari ham xalqimizga mansub mutafakkirlardir. Ular fuqarolar manfaati yo'lida ajoyib qadriyatlarni meros qilib qoldirdilar. Olloh oldida shohu gadoning tengligi, saxiylik va baxillik, halol va harom, insof va adolat kabi axdoq qoidalariga mazmun berganlar ham shular edi. [4]

Jamiyat - muayyan ehtiyoj manfatlariga ko'ra, birlashgan kishilarni ma'lum tarzda tashkil topgan majmuasidir. Jamiyat birlashishga moyil bo'lgan birliklar, ya'ni guruhlar, sinflar, qatlamlardan iborat. Ammo ayrim hollarda odatda, iqtisodi, siyosiy, milliy, diniy manfaatlar asosida "ajrashish kayfiyatlari"ga muftalo bo'ladi. Davlat jamiyatining eng muhim tarkibiy elementidir. U jamiyatda asosan siyosiy funksiyalarni bajaradi. Jamiyat bilan davlat bir narsa emas. "Jamiyat" tushunchasi "Davlat" tushunchasidan kengdir.

Hamma jamiyatlar ham fuqarolik jamiyati emas. Fuqarolik jamiyati ancha yuksak darajadagi ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichidir.

"Demokratik jamiyat - bu, eng avvalo fuqarolik jamiyatidir. Chinakam demokratiyani oliy mazmuni - shaxslararo, millatlararo, davlat va ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni uyg'unlashtirishdan iborat. Bunda inson va jamiyat, jamiyat va davlat hokimiyati tinch-totuv yashaydi"⁵.

Fuqarolik jamiyati manosi shuki, davlatchiligimiz rivojlana borgan sari boshqaruvning turli hil vazifalari xalqqa topshiriladi, ya'ni o'zini-o'zi boshqarish organlari yanada rivojlantiriladi.

Fuqarolik jamiyatini qurish strategik vazifa ekan, albatta kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari bosqichma-bosqich o'tish zarur. Bunda kuchli huquqiy davlat tashqi siyosat, mudofaa, davlat va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, moliya va soliq tizimini shakllantirish, qonunlar qabul qilish kabi umummiilliy vazifalarni amalga oshirsa, boshqa masalalar bilan shug'ullanish mumkin emas, joylardagi jamoat tashkilotlariga fuqarolarning o'zini boshqarish organlari zimmasiga topshiriladi.[5]

Fuqarolarning siyosiy, huquqiy madaniyatlari fuqarolik jamiyati qurishning muhim omillari hisoblandi. Bu omillar qanchalik rivojlangan yetuk bo'lsa, jamiyatning ilgari siljishi uchun shunchalik mustahkam yaratiladi. Lekin ilgari siljish uchun tayanchning o'zi kifoya qilmaydi. [6] O'sha tayanchga suyanib oldinga odim tashlash uchun muayyan kuch kerak bo'ladi. Bu kuch jamiyat va undagi fuqarolarning madaniyati, ma'naviyati va ruhiyatiga bog'liqdir.

Fuqarolik jamiyati muammolari, "fuqarolik jamiyati talablariga javob beradigan munosabatlar" doimo nazariy, taxdil, "ijtimoiy fanlarning asosiy tadqiqot mavzulariga aylanishi darkor .

Fuqarolik jamiyati tushunchasi asosida inson erkinligi, uning barcha ko'rinish va munosabatlarda namoyon bo'lishi g'oyasi yotadi. Xususan, u iqtisodiy sohada xususiy mulkka ega bo'lish, siyosiy sohada, siyosiy hayotda ishtirok eta olish, huquqiy sohada teng huquqlilik, ijtimoiy sohada uyushmalarga birlashishi, diniy sohada - vijdon erkinligi, madaniy sohada - madaniy xilma-hillik, millatlararo va irqalararo munosabatlarda - millatlar, irqalarning tengligi va tolerant munosabatta bo'lishi, kommunikatsiya sohasida - axborotlarni erkin ayirboshlash va so'z erkinligi, mafkuraviy sohada - g'oyaviy xilma-hillik, plyuralizm, migratsiya sohasida - inson, yashash joyini erkin tanlash, ruhiy sohada - inson hurfikrligi va fikrlarning teng huquqli raqobati asosida rivojlanishi asosida amalga

oshadi, deb e'tirof etiladi. [7] Voqelikda bu sohalarning barchasida ideal holatga erishish imkoniyati chegaralanmagan. Lekin tarixiy tajriba ushbu ideal maqsadga amaliyotda muayyan darajada yaqinlashish mumkinligini ko'rsatdi.

Qolaversa, jamiyat a'zolarining to'la mustaqillik bilan faoliyat ko'rsata olish qobiliyati, ularning eng rivojlangan darajadagi ijtimoiy intellektual, ruhiy jihatlardan yuksalishi sodir bo'lishi ham taqozo qilinadi¹⁰.

Xulosa. Fuqarolik jamiyatining belgilari, mezonlari va institutlarini tasavvur qila olgan har bir kishiga ko'rinib turibdiki, bunday demokratik jamiyatning asosini o'z- o'zini boshqarish va jamoat tashkilotlari o'zaro munosabatlarining majmuasi tashkil qilar ekan. Fuqarolik jamiyati insonlarning o'z-o'zini anglash, ularning obyektiv ravishdagi ma'suliyat hissini sezish qobiliyatining yuksalishiga hamohang ravishda shakllanib boradi.

Ma'lumki fuqarolik jamiyatining asosiy jamoat tashkilotlaridir. Shu bilan bir qatorda fuqarolik jamiyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri - bu nodavlat tizimdagi barcha jamoat tashkilotlariga a'zolikning ixtiyoriy shaklda bo'lishidir. Bu qoidada birinchidan, shu jamiyatdagi demokratiyaning yuqori darajasini namoyon qilsa, ikkinchidan, jamiyat a'zolarining ijtimoiy ongi va faolliklari yuksakligini bildiradi. Qolaversa, har bir fuqaro o'zi kirmoqchi bo'lgan tashkilot faoliyatida o'zining manfaatlari va ehtiyojlariga moye maqsadlarga erishishiga ishonch hosil qilganidan so'ngina shu tashkilotga ixtiyoriy ravishda a'zo bo'la oladi.

Fuqarolik jamiyatini shakllantirishning yana muhim bir vositasi jamiyatda, yon-atrofdagi kechayotgan voqea hodisalarga fuqarolarning munosabati qay darajada ekanligi bilan ham belgilanadi. Fuqaro - jamiyat, eng avvalo, o'z hayotiga daxldor bo'lgan nimaiki bo'lsa, unga ongli munosabatda bo'lmog'i lozim. Bu esa asosiy maqsadlarimizdan biri bo'lgan erkin shaxsni tarbiyalash masalasiga borib taqaladi. Ongli munosabat - avvalo, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faol ishtiroki demakdir.

Ma'lumki, keyingi paytda qonun chiqaruvchi hokimiyat tomonidan tayyorlanayotgan qonunlarning aksariyati xalqimiz fikr mulohazalarini inobatga olgan holda qabul qilinmoqda. Chunki ana shunday yo'l bilan fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy jarayonga aralashuvi vaqt o'tgan sayin faollashib, mukammallashib boradi. Bu tajriba kelajakda yaxshi samaralar berishi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, I. A. (2010). Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. Ma'naviyat.
2. Karimov, I. A. A. (1997). Barkamol avlod—O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.—1998.—64 b.
3. Qulnazarovich, Y. N. (2023). Constitutional and Legal Guarantees of Democracy in Uzbekistan.
4. Shodavlatovna, D. S. (2021). The issue of public administration in nizamulmulk's "policy". *Academica: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1007-1012.
5. Rasulov, H. M. (2024). Siyosiy va huquqiy madaniyatni yuksaltirish—korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy omili safatida. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 521-525.
6. Янгибоев, Н. К. (2023). Формирование высокой правовой культуры—основа развития общества. *Scholar*, 1(17), 139-144.
7. Djurayeva, U. C., & Yoqubov, S. N. O. G. L. (2021). O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlashining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 901-907.

8. Ziyadullayevich, K. A. (2021). Healthcare system in the surkhandarya region: reforms and results (on the example of the kumkurgan district). *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 1395-1399.